

Plan van aanpak

De Nederlandse Open Science Monitor

Auteurs

Dr. Louise Bezuidenhout

l.m.bezuidenhout@cwts.leidenuniv.nl

Dr. Timon de Boer

tdeboer@dialogic.nl

De Nederlandse Open Science Monitor door CWTS en Dialogic

CWTS en Dialogic zullen gezamenlijk de Nederlandse Open Science Monitor ontwikkelen. De ontwikkeling verloopt via twee deelprojecten. Een gericht op het ontwerpen van een raamwerk voor de monitoring en evaluatie van Open Science en een gericht op het ontwikkelen van een minimum viable product (MVP). In dit document leggen we uit hoe we dat doen.

1.1 Deelproject 1: Raamwerk voor monitoring en evaluatie van Open Science

Nederland heeft een ambitieuw programma opgezet om Open Science te verankeren in kenniscreërende instellingen en hun activiteiten. Dit programma is gebaseerd op een commitment aan waarden als kwaliteit en integriteit, collectief voordeel, rechtvaardigheid en eerlijkheid, en diversiteit en inclusiviteit. De ontwikkeling van een monitoring- en evaluatieraamwerk dat de praktijken, waarden en prioriteiten van Nederlandse stakeholders op het gebied van kenniscreatie weerspiegelt, is essentieel voor de ondersteuning van dit programma.

In lijn met de waarden van Open Science zullen alle activiteiten die in deelproject 1 worden beschreven, prioriteit geven aan open, transparante, collaboratieve en participatieve onderzoekspraktijken.

1.1.1 Wat is de huidige stand van zaken?

De eerste twee maanden van het deelproject zullen bestaan uit een reeks landschapsonderzoeken en reviews. Deze desktop reviews zullen een uitgebreid overzicht bieden van bestaande monitoringsstrategieën en -beleid. Er zal ook een enquête worden voorbereid om een overzicht te krijgen van de bestaande praktijken op het gebied van Open Science in Nederland.

Evaluatie van bestaande monitoringsstrategieën

Er bestaan al meerdere initiatieven (nationaal en internationaal) gericht op het monitoren en evalueren van aspecten van open onderzoekspraktijken. Om te profiteren van de inspanningen van deze bestaande initiatieven en deze waar mogelijk af te stemmen, brengen we deze nauwkeurig in kaart. We richten ons hierbij op vier elementen: welke aspecten van Open Science worden bekeken, welke databronnen en methodologieën worden gebruikt, op welke manier wordt data gevisualiseerd, en welke elementen in dit project kunnen worden hergebruikt. Elk bestaand initiatief zal ook worden

onderzocht om de scope van de Open Science die wordt gehanteerd, de aannames die worden gedaan en de sterke en zwakke punten expliciet te maken.

Overzicht van relevant institutioneel, nationaal en internationaal beleid

Zowel kennisinstellingen, de Rijksoverheid als internationale actoren hebben beleid rondom Open Science. Het is van belang goed zicht te hebben op dit beleid om een goede monitor te ontwerpen, want de monitor moet toekomstige beleidsvorming en implementaties ondersteunen. Daarom reviewen we bestaand Open Science beleid aan de hand van beleidsdocumenten.

1.1.2 Wat zijn waarden/behoefte van stakeholders?

Het ontwikkelen van een monitoringstrategie voor Nederland biedt een unieke kans om de discussie op gang te brengen over "de Open Science die we willen". Hoewel het Nationaal Programma Open Science een onschatbare basis heeft geboden voor deze discussie, is er veel meer nodig. Daarom zullen we meerdere stakeholdergemeenschappen consulteren om beter te begrijpen welke Open Science praktijken zij toepassen en/of waarderen, hoe zij de waarde en impact van Open Science inschatten, wat hun visie op Open Science in de toekomst is en hoe open onderzoekspraktijken zich verhouden tot hervormingen op het gebied van erkennen en waarderen. Daarnaast is het ook belangrijk dat beleidsmakers de monitor kunnen benutten voor beleidsevaluaties en -ontwikkelingen.

Stakeholder mapping

Er is een breed scala aan stakeholders die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het monitoringraamwerk. Naast kennisproducerende gemeenschappen zal onze stakeholder mapping zich ook richten op representatieve maatschappelijke stakeholders die de kennis consumeren. Deze maatschappelijke stakeholders identificeren we door literatuuronderzoek en doelgerichte steekproeven in overleg met de hierboven genoemde stakeholders. CWTS en Dialogic hanteren bewust een brede visie op Open Science, inclusief zowel een breed scala aan wetenschappelijke bijdragen (Open Access, FAIR en Open Data, FAIR Open Software) als bijdragen op het gebied van citizen science en maatschappelijke betrokkenheid.

Mapping survey naar gehanteerde Open Science praktijken van wetenschappers

Om effectief te bepalen hoe Open Science in Nederland optimaal gemonitord kan worden, brengen we in beeld op welke manieren Open Science nu bedreven wordt. Het is immers zaak dat de bedreven praktijken zo goed mogelijk in de monitor zichtbaar kunnen worden gemaakt. Daarom enquêteren we Nederlandse wetenschappers met de vraag welke Open Science praktijken ze hanteren.

Oprichting van een technisch/infrastructuur adviesraad

Om ervoor te zorgen dat het raamwerk en het resulterende dashboard de behoeften en prioriteiten van de stakeholders weerspiegelen, hebben CWTS/Dialogic er bewust voor gekozen om aan het begin van het project geen specifieke technische partner(s) te selecteren. Het afstemmen van de prioriteiten en voorkeuren van stakeholders op de technische haalbaarheid zal een belangrijk onderdeel zijn van de ontwikkeling van het MVP. Om technische uitdagingen te identificeren en adresseren, zal aan het begin van het project een technisch/infrastructuur adviesraad worden opgericht. De verwachting is dat de raad, bestaand uit een brede vertegenwoordiging van verschillende partijen, ten minste eenmaal per kwartaal bijeen zal komen. Lidmaatschap van de raad is vrijwillig en onbezoldigd.

Opzetten en uitrollen van community consultatie

Een belangrijk onderdeel van deze fase is het verkrijgen van diepgaand inzicht in de houding, waarden, verwachtingen en visie van stakeholders ten aanzien van Open Science en de monitoring ervan. Deze perspectieven worden verzameld door middel van (groeps)interviews en enquêtes.

Interviews en focusgroepen

Er worden semigestructureerde interviews en focusgroepen gehouden met stakeholders om hun houding, waarden, verwachtingen en visie ten aanzien van Open Science te onderzoeken. Essentieel hiervoor is het kunnen stellen van vragen over bestaande inzichten, maar ook het inductief verzamelen van inzichten die nog niet bij ons team op de radar staan. Deze interviews en focusgroepen vormen tevens de basis voor de zogenaamde gap-analyse, door actuele uitdagingen en knelpunten te identificeren die verband houden met een gebrek aan capaciteit in termen van infrastructuur en kennis, evenals institutionele of culturele barrières. Op basis van de interviews en focusgroepen zullen we strategieën identificeren om barrières voor Open Science bespreekbaar te maken, zoals kaders voor institutionele paraatheid, enquêtes naar de perceptie van onderzoekers of monitoring van infrastructuur.

Validerende survey

Na afronding van de kwalitatieve analyse van de interviews sturen we wederom een enquête aan wetenschappers in Nederland. Deze enquête heeft een meer validerend karakter en zal de inzichten uit de kwalitatieve analyse toetsen bij de wetenschappelijke gemeenschap in Nederland. Door deze opzet kunnen we toetsen in hoeverre de blootgelegde fenomenen uit de kwalitatieve analyse herkend en gedragen worden in de bredere wetenschappelijke gemeenschap.

Consensus-vormende town halls

Consensusvorming tussen de verschillende stakeholders die zich in Nederland met Open Science bezighouden, is essentieel voor het opzetten van een robuust monitoring raamwerk. Een dergelijke consensus weerspiegelt niet alleen de praktijken, maar ook

de waarden van deze diverse gemeenschappen. De consensusvormingsactiviteiten zullen zich concentreren rond drie 'town hall'-bijeenkomsten die de discussie tussen de stakeholders over de resultaten van de focusgroepen en interviews zullen faciliteren. Consensus zal worden bevorderd door middel van gestructureerde en interactieve werksessies.

1.1.3 Wat willen we realiseren in de monitor?

Het eindpunt van deelproject is het ontwikkelen van een raamwerk op basis van de community consultatie, op basis waarvan in deelproject 2 een minimum viable product wordt ontwikkeld.

Ontwikkeling raamwerk

De ontwikkeling van het raamwerk voor monitoring en evaluatie van Open Science zal gebruikmaken van het INORMS SCOPE-raamwerk voor verantwoorde evaluatie van onderzoek. Dit raamwerk is gebaseerd op vijf kernprincipes die hieronder worden beschreven.

Vijf kernprincipes van het raamwerk

1. Begin met wat je waardeert: de bevindingen van de enquêtes, interviews, focusgroepen en town halls zullen een duidelijk inzicht geven in wat gewaardeerd wordt en van waarde is voor Nederlandse kennisproducenten en -consumenten.
2. Contextoverwegingen: het raamwerk moet leren en strategische besluitvorming ondersteunen en zal daarom gegevens verzamelen op verschillende analyseniveaus (individueel, institutioneel, nationaal).
3. Evaluatie-opties: het is de bedoeling dat het raamwerk meerdere databronnen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve strategieën kan integreren.
4. Diepgaande reflectie: in alle fasen van de ontwikkeling van het raamwerk zullen discussies plaatsvinden over de kans op biases en onbedoelde gevolgen van de voorgestelde evaluatiestrategieën.
5. Evalueer de evaluatie: de ontwikkeling van het raamwerk zal ook gepaard gaan met de ontwikkeling van een systematische benadering om na te gaan in hoeverre de evaluatie haar doelen bereikt en zowel formatieve als summatieve inzichten biedt.

Selectie van technologische aanbieders

De laatste stap van deelproject 1 is de selectie van technische oplossingen en aanbieders voor deelproject 2. Dit gebeurt in overleg met de technische/infrastructuur adviesraad en rekening houdend met de behoeften van het monitoringsraamwerk.

Bij de selectie wordt gekeken naar de technische geschiktheid, juridische en organisatorische aspecten (waaronder databeheer), en de mate van aansluiting op bestaande infrastructuur. Naast de selectie van technische oplossingen en aanbieders voor de ontwikkeling van het dashboard, zullen er ook gesprekken worden gevoerd met relevante dataleveranciers over mogelijkheden om specifieke gegevens die momenteel voor Nederland ontbreken in toekomstige iteraties te integreren.

1.2 Deelproject 2: Ontwikkeling van een minimum viable product (MVP) en toekomstplanning

Dit deelproject richt zich op de ontwikkeling van een MVP. Centraal in de aanpak die in dit deelproject wordt gehanteerd, staat de flexibiliteit van de ontwikkeling, waarin de keuze van CWTS en Dialogic wordt weerspiegelt voor de community-gedreven bottom-up ontwikkeling van een nationale Open Science monitoringstrategie. De gekozen benadering betekent dat het niet mogelijk is om de exacte specificaties van het dashboard te bepalen voordat de community consultaties in deelproject 1 zijn afgerond. Bovendien realiseren we deelproject 2 in afstemming met OS-NL en andere stakeholders. Dit zorgt er niet alleen voor dat de prioriteiten van de communities goed worden weerspiegeld in het dashboardontwerp, maar ook dat de monitor optimaal bruikbaar is voor alle relevante stakeholders. De ontwikkeling van het MVP wordt hieronder beschreven.

1.2.1 Minimum viable product (MVP)

Om ervoor te zorgen dat de MVP zowel de bevindingen van deelproject 1 als de voorkeuren van OS-NL weerspiegelt, zal de ontwikkeling van de MVP plaatsvinden via co-creatie met OS-NL. Dit zal zich met name richten op vier belangrijke aspecten die hieronder in detail worden besproken.

Selectie dashboard interface

We onderkennen de behoefte vanuit OS-NL voor een open infrastructuur waar data open wordt aangeboden voor controle en hergebruik. CWTS/Dialogic heeft al een aantal dashboardopties geïdentificeerd die op maat gemaakt kunnen worden voor de doeleinden van deze aanbesteding. Hoewel alle opties volledig open data aanbieden, verschillen ze wat betreft het eigendom van de software die gebruikt wordt voor het dashboard. De opties variëren van een dashboard interface die vanaf nul is gebouwd met behulp van vrije/open-source software, via bestaande platforms gecreëerd door CWTS en Dialogic, tot commerciële platforms waarvoor abonnementskosten vereist zijn. Elke optie heeft voor- en nadelen die moeten worden afgewogen, ook mede in het licht van de technische capaciteit die het vraagt om het dashboard na de voltooiing van de aanbesteding te onderhouden.

Soorten kwantitatieve data gebruikt om het dashboard te vullen

Er zijn talloze strategieën om kwantitatieve data met betrekking tot Open Science te verzamelen. We bouwen voort op de opties die worden beschreven in het PathOS Open Science Impact Indicator Handbook, geproduceerd door CWTS in samenwerking met internationale partners. Verwacht wordt dat de kwantitatieve data die in het dashboard worden opgenomen een overzicht zullen bieden van Open Science producten, waaronder open wetenschappelijke publicaties (tijdschriftartikelen, preprints, congresverslagen, boeken, boekhoofdstukken, enz.), FAIR-onderzoeksdata en Free and Open-Source Software (FOSS). De uiteindelijke selectie van indicatoren en data die hiervoor nodig is, zal plaatsvinden in overleg met OS-NL. Waar mogelijk zullen bestaande databronnen worden hergebruikt om de administratieve lasten en toekomstige financiële kosten te minimaliseren. In lijn met de Barcelona Declaration on Open Research Information, die mede door CWTS is geïnitieerd en die brede ondersteuning in Nederland geniet, zal uitsluitend met open databronnen worden gewerkt. Hierbij wordt zo veel mogelijk afgestemd met de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van open onderzoeksinformatie, zoals de Open Research Information Agenda die door SURF wordt getrokken en waar CWTS een belangrijke bijdrage aan levert.

Soorten kwalitatieve data gebruikt voor het vullen van het dashboard

Kwalitatieve data zullen een belangrijke rol spelen bij het illustreren van de impact van Open Science-praktijken, maar ook bij het benadrukken van opkomende praktijken en mogelijke toekomstige prioriteiten. We verwachten dat kwalitatieve data institutionele case studies en/of impact narratives zullen omvatten. Daarnaast zullen open vragen uit de enquêtes die in deelproject 1 zijn ontwikkeld aanvullende bronnen van kwalitatieve data opleveren. Om het creëren van deze kwalitatieve data te vergemakkelijken, zullen case study sjablonen en ethische richtlijnen worden ontwikkeld. Daarnaast zullen controlled vocabularies worden ontwikkeld om case studies te annoteren en de afstemming van de kwalitatieve data op de kwantitatieve data zoals beschreven in 2.1.1b hierboven mogelijk te maken. Er zal een uitgebreid datamanagementplan worden ontwikkeld voor het beheer en de langetermijnopslag van de kwalitatieve data die voor het dashboard worden gegenereerd. Om de impact en verandering door de uitrol van Open Science in Nederland verder te inventariseren en monitoren, kan het ook een optie zijn om een Open Science-panel op te richten dat jaarlijks bijeenkomt. Leden kunnen afkomstig zijn uit de verschillende stakeholdergroepen die in deelproject 1 zijn geïdentificeerd. De onderwerpen die door dit panel worden geïdentificeerd kunnen ook dienen als een belangrijke bron van kwalitatieve data. De uiteindelijke selectie van kwalitatieve gegevensbronnen zal plaatsvinden na afstemming met OS-NL, rekening houdend met toekomstige capaciteits- en financieringsbeperkingen.

Data opslag en lange termijn curatie

Om de beschikbaarheid op lange termijn te garanderen van de nieuwe data die voor het dashboard zijn verzameld is het noodzakelijk om in afstemming met OS-NL een datamanagementplan op te stellen. Er zullen met name strategische beslissingen moeten

worden genomen over de locatie van de dataopslag en de lange termijn curatie. Alle data die voor het dashboard worden gegenereerd, zullen beschikbaar worden gemaakt onder een CC0-licentie om optimale interactie en hergebruik te vergemakkelijken.

1.2.2 Visualisatie en rapportage

Een belangrijke prioriteit voor datapresentatie in het dashboard is het vermijden van silo-vorming tussen kwalitatieve en kwantitatieve databronnen. We willen juist een holistisch beeld van Open Science vanuit meerdere perspectieven presenteren. Het realiseren van een dergelijke holistische integratie van kwalitatieve en kwantitatieve databronnen is een significante uitdaging. Leden van ons team zijn momenteel betrokken bij diverse ontwikkelingen op dit gebied, waaronder de OSMI-werkgroepen. Verwacht wordt dat de expertise van deze groepen een substantiële bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van een integrale datapresentatie strategie voor het dashboard.

Zodra de datastromen bij elkaar zijn gebracht, zijn er legio mogelijkheden voor visualisatie binnen het dashboard. Beslissingen over visualisaties zullen in overleg met OS-NL worden genomen. De opdracht vereist ook granulariteit op verschillende organisatieniveaus. In elk van de opties is er functionaliteit voor filtering op figuur- en dataniveau. Verder is het belangrijk om alle elementen in het dashboard te voorzien van metadata, zodat een gebruiker kan achterhalen waar de data vandaan komt (bron), wat de overige eigenschappen van de onderliggende data zijn (definities) en wanneer de data gegenereerd is (timestamp). Afhankelijk van het type gebruiker wordt de data niet alleen visueel (dashboard) aangeboden, maar kunnen we de data ook via een API beschikbaar stellen. Door dit gedocumenteerd aan te bieden, worden de data eenvoudig toegankelijk voor gebruikers die de data zelf willen analyseren en/of hun uitleesapplicaties willen koppelen aan de monitor.

dialogic

Onderzoek voor *onderbouwd* beleid.

Dialogic innovatie & interactie

Hooghiemstraplein 33

3514 AX Utrecht

030-2150580

www.dialogic.nl